

ЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА РОЛИ КАМНЯ БИРЮЗА В ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Бакдурдыева Кундуз Кувондик кизи
Преподаватель кафедры История Университета Мамун
Электронная почта: yakubovakilara@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассмотрено использование камня бирюзы в традиционных узбекских ювелирных изделиях, а также материалы, связанные со значением и свойствами камня бирюзы, представлена методологическая основа данной работы, а также изложены историко-этнографические сведения на основе структурный подход. На основе письменных источников, этнографических материалов и архивных документов поясняется использование камня бирюзы в ювелирном деле, его значение и свойства, а также смысловые выражения.

Ключевые слова: Бирюза, тахья дози, осма дози, цельный ноготь, серебро, цветное стекло, коралл, дур.

MEANING AND CHARACTERISTICS OF THE ROLE OF TURQUOISE STONE IN JEWELRY

Bakdurdiyeva Kunduz Kuvondik's qizi
Lecturer at the Department of History of Mamun University
g-mail: yakubovakilara@gmail.com

Abstract: This thesis the use of turquoise stone in traditional Uzbek jewelry, as well as materials related to the meaning and properties of turquoise stone, the methodological basis of this thesis is provided, and the historical and ethnographic information is laid out based on a structural approach. The use, meaning and properties of turquoise stone in jewelry, as well as its semantic expressions, are explained on the basis of written sources, ethnographic materials and archival documents.

Key words: Turquoise, takhya dozi, osma dozi, whole nail, silver, colored glass, coral, dur.

Введение и актуальность: Камень Феруза (перуз, бирюза по-персидски) - считается камнем победы, счастья, праздника, достижений,

процветания. Абу Райхан Беруни отмечает: «Знатные люди любят её носить» [1.1963.С.158]. В источниках содержится много интересной информации о нем. Это персидско-таджикское слово, означающее минерал. Цвет камня бирюза подобен воску без полировки. Бирюза бывает голубая, боярышниковая или зеленая боярышниковая. Долгое рассматривание этого камня дарит позитивное настроение.

Результаты исследования: в экспонатах музея-заповедника «Замок Ичан» в Хиве среди женских украшений миндальная луна, пешхалта, зулпи золото, джамалак, аврак (арабак), тахья дози, осьма дози, цельные ногти, укей, которые входят в число украшений хивинских невест [2.ГХ КП 5459; ГХ КП 5903].

Феруза считается основным декоративным камнем ювелирных изделий, сохранившимся до наших дней. В центре ювелирного искусства Хорезма часто встречаются филигранные узоры без камней или крупные цветные камни и цветные бутылочки. Эти узоры или большие ступеньки украшены бирюзовыми камнями по кругу. Ювелирные изделия кошине, особенно дуадузи, роскошно украшены и инкрустированы бирюзой.

Ювелирные изделия «Манглай дози» XIX века хранятся в музее-заповеднике Хивинского замка Ичан кала. Это украшение изготовлено из серебра, украшено бирюзой вокруг цветных бутылочек [2.ГХ КП 5431/2 инв. 164.].

Еще одно национальное украшение Хивы – цельный ноготь, который является украшением женского храма. Это украшение украшено бирюзовыми куполами-глазками и создает роскошный образ.

В украшениях Хорезма сохранились изящные украшения, украшенные камнем бирюзой в виде наполнения мелкими камнями овальной формы.

В Государственном музее истории прикладного искусства и ремесел Узбекистана, расположенном в Ташкенте, среди старинных украшений включены украшения, выполненные современными ювелирами А.Дзюбой, К.А.Азизовой, Г.Тикаевым, Н.Холматовым. Это: кольцо-бусина, украшения, капуста, кольцо с камнем топаз, браслеты. В то же время есть еще кольца и серьги - они относятся к XIX-XX векам и изготовлены на Сырдарье. Украшено ожерельями и подвесками. Ювелирные изделия, изготовленные в Сурхандарье, Хорезме, Бухаре, также относятся к этому веку и отличаются друг от друга по регионам.

Экспонаты украшений для глаз с бирюзой в Государственном музее истории прикладного искусства и ремесел Узбекистана продолжают удивлять местных и зарубежных гостей. Бирюза – священный камень индусов. Особенно почитали его ацтеки. Подтверждением этому служат церемониальные маски и изображения, украшенные бирюзой, найденные при раскопках некоторых могил этого народа. Различные украшения и амулеты из бирюзы были найдены также при исследовании древних гробниц и поселений других народов Средней Азии.

Лучшие месторождения камня бирюзы были найдены в Иране в третьем тысячелетии до нашей эры. На Востоке, где много красивых украшений из бирюзы в Иране, люди любили ее и дарили своим близким. В Персии в древности это был настоящий национальный оберег. Говорили, что Феруза может освободить человека от зла и привлечь счастливую судьбу. Поэтому каждый восточный врач использовал его в медицинской практике.

Есть русская поговорка: «Добрая рука, поданная бирюзовый камень, несет в себе счастье и добро»[3.1898.р.226].Цвет камня бирюзы тоже имеет особое свойство, так как оно бледнеет, когда его благополучие находится под кокойто угрозой.

Тибетцы почитали камень бирюзу как обладающий особой силой. В частности, камень Феруза пользуется большим уважением в мусульманском мире. Как символ чистоты, невинности и семейного счастья они украшали свадебные наряды каждой невесты. Индийские целители использовали Ферузу как хорошее средство при заболеваниях горла и щитовидной железы. Российские правители тоже любили Ферузу. Им была украшена одна из шляп. Во времена правления Бориса Годунова царский трон был украшен кусочками Ферузы.

Камень Феруза широко использовался в украшениях Хорезма до конца XVI-XIX веков и был основным декоративным камнем. Практически ко всем украшениям прикреплен камень бирюза.

Камень бирюза соответствует созвездиям Стрельца, Коровы и Рыб, этот камень считается очень могущественным. Он обеспечивает активность и потенциал человеку, который его носит, и повышает его уверенность в себе.

Самый ценный вид бирюзы родом из Персии, а самые известные добываются в регионе Нишапур в северо-восточной части страны. Нишапур — крупнейший рудник. Недорогие виды происходят в основном из пустынь

Малой Азии, Туркестана и Киргизии. Египтяне также добывали бирюзу из реки Магхара в Синайской пустыне [4.1909.р.124].

В Узбекистане бирюза встречается в Центральном Кызылкуме и в горах Курама, Каратепа, Султан-Увайс.

Вывод: В заключение можно сказать, что камень бирюза широко использовался в ювелирном деле с древнейших времен. Камень бирюза не только был очень уникален в древности, но не потерял своей ценности и в наши дни. Феруза известна в Узбекистане давно, так как в восточных странах его ценили как драгоценный камень. Издавна Центральная Азия поставляла камень бирюзу в другие страны. Ювелиры до сих пор широко используют этот драгоценный камень для создания женских аксессуаров. Особенно в эпоху развитого Средневековья ювелиры изготавливали изысканные украшения из камня бирюзы.

Использованная литература:

1. Беруни. Собрание сведений для познания драгоценностей. Минералогия. – М., 1963. – С. 158.
2. Ичан қалъа музей кўрикxonаси фонди. ГХ КП 5459; ГХ КП 5903.
3. EDWIN W. STREETER. Precous stnes and gems. London. 1898. – р. 226.
4. Julius Wodiska. A Book of Precious Stones. London. 1909. – р. 128.